

Лексикология и стилистика

УДК 81'373

DOI: 10.5281/zenodo.19616199

В. И. Тохтарова © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доц. А. Н. Стебунова)*

НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

В данной статье исследуется использование неологизмов в современном публицистическом дискурсе, их функциональное значение и языковые особенности. Целью исследования является анализ специфики употребления неологизмов, их семантики, словообразования. Автор выделяет основные способы образования неологизмов в публицистическом дискурсе. Авторам удалось провести анализ функционирования неологизмов в СМИ на примере публицистических текстов при сопоставлении двух языков — английского и русского — и выявить специфику их функционирования.

Ключевые слова: неологизмы, заимствования, дискурс, военная тематика, словосложение.

В настоящее время в современной публицистике довольно часто используются неологизмы. **Актуальность** темы исследования определяется тем, что современная лингвистика уделяет большое внимание функционированию новых слов в текстах разного рода на материале одного языка, но остаётся неразработанным такой аспект изучения функционирования нового слова в тексте, как сопоставительный анализ употребления неологизмов в нескольких языках. И. Р. Гальперин определяет неологизмы как «любые новые словарные и фразеологические единицы, появившиеся в языке на данном этапе его развития и обозначающие новые понятия, возникшие в результате развития науки и техники, новых условий жизни, социально-политических изменений и т. д. или выражающие новыми словами, созданными в целях эмоционально-стилистических, уже существующие понятия» [2;77].

Выделим следующие тематические группы неологизмов:

1) **Сленг:** (*ретвитнуть, бэкап, закреп, тиктокер, трэш-блогер, фуд-блогер, челлендж, гейм-зона*);

2) **Военная тематика:** (*чевэкашник, геноцид, дебермудизация, зафургалить, инаугурация, могилизация, мобик, кринжатина, демилитаризация, денацификация, зацепить, лепестки, перемога, лахать, частичная мобилизация; красные линии; пряник; кадыровец, ватник, тероборона, спецоперация*);

3) **Общество:** (*абьюзер, инфоцыгане, ноунэйм, ньюсмейкер, сутолог, тиктокер, трэш-блогер, фуд-блогер, хедлайнер, хикикомори, чевэкашник*);

4) **СМИ:** (*инфодемия, медиафейк, ньюсмейкер, хедлайнер; стендап*);

5) **Спорт:** (*кроссфит, могул, плей-офф, челлендж, шейпинг, ринг-анонсер*);

6) **Экономика:** (*аутлет, вендинг, коворкинг, кэши, лоукостер, молл, онлайн-шопинг, ретейлер, стартап, эндаумент*).

Мы собрали 55 неологизмов в различных публицистических текстах и распределили их следующим образом:

1) **С точки зрения условий создания выделяют общезыковые и индивидуально-стилистические (авторские) неологизмы.** В первом случае можно говорить о языковой необходимости — в условиях отсутствия названия для того или иного предмета или явления язык «сам подталкивает» носителей к разработке новых слов.

К общезыковым неологизмам относятся: *ретвитнуть, бэкап, закреп, челлендж, геноцид, демилитаризация* (36).

К **индивидуально-стилистическим неологизмам** относят: *чевэкашник, дебермудизация, зафургалить, кринжатина, лахать* (5).

2) По степени новизны неологизмы могут быть **абсолютными и относительными**.

Абсолютные неологизмы — новые слова, которые никогда прежде не существовали в языке и появились впервые. К **абсолютным неологизмам** можно отнести: *инфоцыгане, трэш-блогер, хикикомори, фуд-блогер, тиктокер, онлайн-шопинг* (23).

Относительные неологизмы — единицы языка, которые прошли переосмысление обществом на данный момент. Вслед за Т. Н. Поповцевой, к относительным неологизмам относим устаревшие слова, которые имеют свой смысл и в наши дни [7;14].

Примеры **относительных неологизмов**: *ноунэйм, ньюсмейкер, суетолог, хедлайнер, аутлет, кэш* (32).

3) По виду языковой единицы неологизмы делятся на **неолексемы, неофраземы и неосемемы**, согласно исследованию Н. З. Котеловой. [3;5].

Неолексемы — это новые слова, являющиеся результатом заимствования либо процессов словообразования. К ним можно отнести: *абьюзер, вендинг, инаугурация, гейм-зона, медиафейк* (23).

Неофраземы — это новые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов с формирующейся идиоматичной семантикой, или аналитические сочетания, например, *красные линии, частичная мобилизация* (2).

Неосемемы — это новые значения старых слов и фразеологизмов. К ним можно отнести: *перемога, зацепить, лепестки, пряник, кадыровец, ватник* (12).

4) По способу образования неологизмов выделяют: *заимствование из других языков, словообразовательная деривация и семантическая деривация*.

С точки зрения заимствования их других языков

Заимствование — перемещение слов и отдельных элементов слова из одного языка в другой [4] Наиболее распространенным является заимствование из английского языка: *плей-офф, кроссфит, коворкинг, лоукостер, ретейлер, стартан* (27).

С точки зрения семантики («семантическая деривация»)

«Семантическая деривация — это процесс появления у слова семантически производных значений, созначений, семантических коннотаций, т. е. процесс расширения семантического объема слова, приводящего к появлению семантического синкретизма», а впоследствии и процесс распада семантического синкретизма, который приводит к появлению полисемии» [6; 36]. Например:

1) **Закреп** (1) ‘предмет, служащий для закрепления, скрепления чего-нибудь; (2) **неологизм** ‘пост или сообщение на сайте, помещаемое на видное место’ [1].

2) **Инфодемия** (1) **неологизм** ‘распространение дезинформации с целью создания стрессовой ситуации посредством слухов, фейков, утрирования ситуации или её отрицания’; (2) **неологизм** ‘избыточный объём информации о коронавирусе, вытесняющий из поля зрения иные политически и социально острые проблемы’ [1].

3) **Ноунэйм** (1) **неологизм** ‘товар, не имеющий торговой марки’; (2) **неологизм** ‘кто-либо или что-либо малоизвестное, без громкого имени’ [1].

4) **Ньюсмейкер** (1) **неологизм** ‘человек, деятельность которого предполагает публичность и вызывает устойчивый интерес средств массовой информации’; (2) ‘журналист, создающий новостные программы’ [1]

5) **Суетолог** (1) ‘водитель, которому свойственен агрессивный, экстремальный стиль вождения’; (2) **неологизм** ‘человек, который много суетится’ [1].

6) **Хедлайнер** (1) ‘наиболее привлекающий внимание публики участник представления, концерта, фестиваля, имя которого стоит в заголовке афиши,

выступающий, как правило, в конце; (2) **неологизм** ‘специалист по заголовкам; автор заголовков в прессе’ [1].

7) **Челлендж** (1) **неологизм** ‘вызов; трудная проблема, для решения которой требуются большие усилия, смелость’; (2) **неологизм** ‘трудное действие, для выполнения которого требуются большие усилия, смелость; тж. акция, участники которой выполняют такое действие, приглашают других повторить его’; (3) ‘оспаривание решения судьи в спорте’ [1].

8) **Геймзона** (1) ‘компания и сайт, основанные Джефом и Кэти Коннорс из Ливонии в 1944 году’; (2) **неологизм** площадка, на которой установлены игровые автоматы’. 3) ‘место, куда можно отвести детей, чтобы те прекрасно провели время’ [1]

9) **Кринжатина** (1) **неологизм** ‘чувство стыда за чьи-либо действия’; (2) **неологизм** ‘то, что вызывает это чувство’ [1].

10) **Лепестки** (1) ‘отдельный листок цветка’; (2) ‘рабочая часть метательной пластины в виде заточенного шипа’; (3) ‘зона вторичного максимума изучения направленной антенны’; (4) **неологизм** ‘противопехотная фугасная мина ПФМ-1’ [1].

11) **Перемога** (1) пер с укр. языка «победа» ; (2) **неологизм** иронич. «победа», доставшаяся большими потерями властей Украины’ [1].

12) **Мобилизация** (1) ‘действие по значению глаголу мобилизовать’; (2) **неологизм** ‘призыв военнообязанных запаса нескольких возрастов на службу; (3) ‘перевод вооруженных сил страны из мирного состояния в полную боевую готовность’; (4) ‘призыв, привлечение кого-либо для выполнения какого-либо массового мероприятия, каких-либо задач, имеющих существенное значение’ [1].

13) **Красные линии** (1) ‘линия разметки на площадке игры в хоккей’; (2) ‘условная граница, отделяющая территорию улиц, проездов, магистралей’; (3) ‘граница между авансеной и нулевым планом сцены’; (4) **неологизм** ‘предел, за который нежелательно или нельзя переступить’ [1].

14) **Пряник** (1) ‘мучное кондитерское изделие’; (2) **неологизм** ‘снаряд’ [1].

15) **Ватник** (1) ‘стеганая ватная куртка или безрукавка’; (2) **неологизм** ‘настроенные лояльно по отношению к России граждане, т. е. украинцы, а также все люди, симпатизирующие России и российскому народу’ [1].

16) **Зацепить** (1) ‘ухватить что-либо при помощи крюка или иного заострённого приспособления’; (2) ‘частично охватить нечто действием, направленным на что-либо иное’; (3) **неологизм** ‘вызвать сильный эмоциональный отклик; 4) **неологизм** ‘задеть часть тела при обстреле (легко)’ [1].

С точки зрения словообразования («словообразовательная деривация»).

Под деривацией в лингвистике принято понимать «процесс создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные, в простейшем случае — путем “расширения” корня за счет аффиксации или словосложения» [5]

Нами были выделены следующие способы образования неологизмов:

Суффиксация

Русскоязычные суффиксы

Способ	Денотативное значение	Пример
<i>N + -ник</i>	Тот, кто связан с указанной в основе деятельностью, профессией	<i>Чевэкашник, ватник</i>
<i>N + -ин</i>	Под ударением при добавлении к основе существительных образует существительные со значением увеличенности	<i>Кринжатина</i>
<i>N + -ец</i>	В безударной позиции при добавлении к основе	<i>Кадыровец</i>

	существительного образует существительное со значением 'тот, кто принадлежит к указанной в основе организации, общности'	
<i>N + -ик</i>	Словообразовательная единица, образующая имена существительные, которые обозначают лицо по отношению к какой-либо сфере науки, техники, искусства, литературы	<i>Пряник, мобик</i>
<i>N + -ациj</i>	Значение процессуальности и результат действия	<i>могилизация, мобилизация, спецоперация;</i>

Иноязычные (английские) суффиксы

<i>Способ</i>	<i>Денотативное значение</i>	<i>Пример</i>
<i>N + -er</i>	В безударной позиции при добавлении к основе глагола образует существительное со значением "тот, кто профессионально занимается указанной в основе деятельностью. Значение действующего лица, образованного от соответствующего глагола	<i>Тиктокер, трэш-блогер, фуд-блогер, ньюсмейкер, абьюзер, хедлайнер, ретейлер, лоукостер, ринг-анонсер</i>
<i>V + -ing</i>	Имеет значение действия по глаголу. При добавлении к основе глаголов образует существительное со значением 'имеющий указанное свойство'.	<i>Коворкинг, шейпинг, вендинг, онлайн-шопинг</i>

Префиксация*Русскоязычные префиксы*

<i>Модель</i>	<i>Денотативное значение</i>	<i>Пример</i>
<i>За- + V</i>	Образует глаголы со значением достижения результата действия, состояния	<i>Зафургалить, зацепить</i>
<i>За- + N</i>	Существительные со значением одного из повторяемых актов	<i>Закреп</i>
<i>Пере- + V</i>	Образует глаголы со значением перемещения, значением совершения действия над.	<i>Перемога</i>

Иноязычные (английские) префиксы

<i>Модель</i>	<i>Денотативное значение</i>	<i>Пример</i>
<i>Де- + V</i>	Удаление, отмена, прекращение, устранение чего-л. или обратное действие	<i>Дебермудизация, демилитаризация, денацификация</i>

Иноязычные (греческие) префиксы (приставки)

<i>Модель</i>	<i>Денотативное значение</i>	<i>Пример</i>
<i>Эндо- + V</i>	Внутри, поглощающий или содержащий	<i>Эндаумент</i>

Словосложение

А) Компоненты соединяются с помощью интерфикса: *инфоцыгане, геноцид, инфодемия, лоукостер, тероборона, спецоперация; могиллизация, чевэкашник, демилитаризация, мобилизация.*

Б) Компоненты соединяются непосредственно, без помощи интерфикса: *нюсмейкер, плей-офф, медиафейк, онлайн-шоппинг, эндаумент, суетолог, гейм-зона, спецоперация, ринг-анонсер.*

Комбинированные способы

1) Префиксально-суффиксальный способ:

Re + N + -ну, например, глагол «*ретвитнуть*» — ‘вторично опубликовать сообщение, размещенное другим пользователем в Твиттере, со ссылкой на источник’.

За + N + и., глагол «*зацепить*» — ‘легко ранить, задеть при обстреле’.

De + N + ациј: *Дебермудизация, демилитаризация, денацификация*

2) Усечение по аббревиатурному способу + сложение: *геноцид* — ‘истребление отдельных групп людей или целых народов по политическим, идеологическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам — тягчайшее преступление против человечества’ [1].

Тероборона — ‘комплекс мероприятий, организуемых в военное время территориальными органами власти для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и десантами, а также для охраны важных объектов на территории, где действует военное положение’ [1].

Инфодемия — ‘распространение дезинформации с целью создания стрессовой ситуации посредством слухов, фейков, утрирования ситуации или её отрицания’ [1].

Спецоперация — ‘военная операция, которая отличается от обычной как по целям, так и по методам, и, как правило, проводится силами специальных подразделений’ [1].

В основе классификации неологизмов могут быть различные признаки. По виду языковой единицы неологизмы делятся на неолексем, неофраземы и неосемемы. По степени новизны новообразования делятся на абсолютные и относительные. По способу образования неологизмы делятся на заимствованные, словообразовательные и семантические. В современном публицистическом дискурсе чаще всего встречаются неологизмы, касающиеся тем военной тематики, экономики, сленга.

Так, в ходе анализа 55 неологизмов, было обнаружено:

С точки зрения условий создания: 48 общеязыковых неологизмов, индивидуально-стилистических — 5 неологизмов;

По степени новизны неологизмы: абсолютных — 23 неологизма, относительных — 32 неологизма;

По виду языковой единицы: неолексем — 23, неофразем — 2, неосемем — 13;

По способу образования: словообразовательной деривации (суффиксации — 22; префиксации — 9; словосложения — 19; комбинированных способов — 10); семантической деривации — 16 неологизмов; с точки зрения заимствований из других (45 неологизмов, из которых англ. — 27);

Таким образом, наиболее распространенными классификацией образования неологизмов являются *общеязыковые, относительные, неолексем, словосложение, аффиксация*. Здесь прослеживается параллель с образованием лексем в узуальной лексике современного русского языка: в большинстве случаев наиболее распространенные модели узуального словообразования также являются самыми продуктивными и распространенными в словообразовании окказиональной лексики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Викисловарь — многоязычный открытый словарь, международный онлайн-лексикографический проект Wiktionary [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/Викисловарь:Заглавная_страница (дата обращения 01.03.2024)
2. Гальперин, И. Р. Очерки по стилистике английского языка. / И. Р. Гальперин // — Москва.: Либроком, 2012. — 462 с.

3. Котелова, Н. З. Неологизмы / Н.З. Котелова // Лингвистический энциклопедический словарь // — Москва., 2000. — 331 с.
4. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. / Л. П. Крысин ; АН СССР, Ин-т русского языка. — Москва : Наука, 1968. — 208 с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. URL: <http://www.tapemark.narod.ru/les>
6. Некипелова, И. М. К вопросу о разграничении понятий семантическая деривация и семантическое словообразование в диахроническом аспекте / И.М. Некипелова // Вестник ТГУ Филология № 2 (14). — 2011. — С. 33–46.
7. Поповцева Т. Н. Относительные неологизмы / Т.Н. Поповцева // Новые слова и словари новых слов. — Л.: Наука ЛО, 1990. — С. 90–95.

Поступила в редакцию 21.03.2024 г.

V. I. Tokhtarova

NEOLOGISMS IN MODERN JOURNALISTIC DISCOURSE

This article examines the use of neologisms in modern journalistic discourse, their functional significance and linguistic features. The purpose of the study is to analyze the specifics of the use of neologisms, their semantics, word formation. The author identifies the main ways of forming neologisms in journalistic discourse. The authors managed to analyze the functioning of neologisms in the media using the example of newspaper texts when comparing two languages - English and Russian - and identify the specifics of their functioning.

Key words: *neologisms, borrowings, discourse, military topics, vocabulary.*

Тохтарова Виктория Ивановна.

Донецкий государственный университет, г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: tohtarovaviktoria46@gmail.com

Tokhtarova Victoria Ivanovna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: tohtarovaviktoria46@gmail.com

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: an.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: an.stebunova@mail.ru

УДК 81'42

С. А. Шишко © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ АКЦИОНАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В ДОНЕЦКОЙ РЕЧИ

Объектом исследования в данной работе является лексико-семантическое поле акциональных глаголов в донецкой речи. Предметом исследования является семантика и употребление акциональных глаголов в донецкой речи. Цель данного исследования — выявление семантических особенностей акциональных глаголов в донецкой речи и описание особенностей их употребления. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: проанализировать лексико-семантическое поле акциональных глаголов в донецкой речи, выявить семантические особенности акциональных глаголов в донецкой речи. Описать употребление акциональных глаголов в различных контекстах в донецкой речи.

Ключевые слова: *лексико-семантическое поле, акциональные глаголы, донецкая речь, группы акциональных глаголов.*

Региолект, как отмечает В. И. Теркулов, представляет собой «совокупность различных речевых особенностей, характерных для городских и „урбанизированных“